

Título Dados suplementares da revisão sistemática: “Integração de fatores climatológicos a modelos epidemiológicos: Uma revisão sistemática”

Autores Vinicius Souza Pereira de Lima, Vinicius Barbosa dos Santos, Andrêza Leite de Alencar

Afiliação Universidade Federal Rural de Pernambuco

Descrição Este documento apresenta o material suplementar do artigo 'Integração de fatores climatológicos a modelos epidemiológicos: Uma revisão sistemática'. A tabela a seguir detalha a extração de dados completa dos 26 estudos incluídos na revisão. Cada linha corresponde a um estudo e as colunas representam as informações extraídas para responder às questões de pesquisa da revisão, incluindo as variáveis climáticas utilizadas, as metodologias computacionais aplicadas e as fontes de dados.

DOI 10.5281/zenodo.17374520

Licença Creative Commons Attribution 4.0 International

Contato vinicius.plima@ufrpe.br

Referência (Autor/Ano)	Problema/Objetivo Principal Investigado	Variáveis Climáticas/Ambientais Utilizadas	Metodologias Computacionais Aplicadas	Principais Fontes de Dados
Souza, F.T. & Rabelo, W.S. (2015)	Propor abordagem de mineração de dados para compreender consequências da poluição do ar e sua interferência na saúde pública em Curitiba e RM, visando informar políticas públicas.	Qualidade do Ar/Poluentes, Temperatura, Umidade, Velocidade do Vento e Radiação Solar	Mineração de Dados, GIS, Análise Multivariada, Modelagem Quantitativa, Regras de Associação, Regras de Classificação, Inclusão de Conhecimento Especializado	Environmental Institute of Paraná (IAP), State Health Secretary (SESA), Institute of Urban Planning of Curitiba (IPPUC), Mary's Protection Center of Children and Teenagers (CEDIN)
Sebastianelli, A. et al. (2024)	Propor modelo de machine learning em conjunto para prever a taxa de incidência de dengue (DIR) no Brasil (foco população < 19 anos) e demonstrar transferibilidade ao Peru.	Temperatura, Precipitação, Umidade, Dados eco-climáticos, ambientais (LST, Evapotranspiração, NDVI), e populacionais	Ensemble de modelos (CatBoost, SVM, LSTM), Machine Learning, Deep Learning, Ablation Studies	Produtos de satélite de observação da Terra, modelos de reanálise climática, variáveis socioeconômicas, dados geospaciais (SINAN, IBGE, ERA5-Land, Google Earth Engine API, ESA-UNICEF)
Trinh, T.T.T. et al. (2023)	Prever surtos de diarreia em seis províncias no Vietnã, explorando 22 modelos de ML e propondo método de ensemble baseado em regras para redução de falsos positivos.	Total de Chuva, Maior Chuva Diária, Número de Dias Chuvosos, Temperatura (Média, Mínima, Máxima), Umidade (Média, Mínima), Evaporação, Horas de Sol	Modelos de Machine Learning (Ridge, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, Extra Trees, AdaBoosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost, SVM, KNN, MPL, DBN), Deep Learning, Recursive Feature Elimination (RFE), Discretização, Ensemble baseado em regras (Apriori), Métricas de Desempenho	National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (IMHEN), General Statistics Office of Vietnam

<p>Vieira, G.F.F. et al. (2023)</p>	<p>Aplicar ciência e análise de dados para identificar padrões e tendências da dengue em Mossoró (RN), visando evitar ou contornar epidemias.</p>	<p>Precipitação</p>	<p>Análise de Dados, Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn, Folium, Numpy), Mapas de Calor, Séries Temporais, Estatísticas Descritivas, Análise de Correlação</p>	<p>Departamento de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Mossoró, Laboratório de Instrumentação, Meteorologia e Climatologia da UFERSA, IBGE</p>
<p>Mathulamuthu, S.S. et al. (2015)</p>	<p>Prever a incidência de dengue utilizando técnicas de mineração de dados e machine learning com variáveis climáticas.</p>	<p>Temperatura Média, Umidade Relativa, Chuva</p>	<p>Mineração de Dados, Machine Learning, Técnicas de Regressão Baseada em Cluster, Implementações em tempo real</p>	<p>Ministério da Saúde da Malásia (casos de dengue), Estação Meteorológica de Subang (dados climáticos), MariaDB (armazenamento de dados)</p>
<p>Mathulamuthu, S.S. et al. (2016)</p>	<p>Prever a incidência de dengue utilizando técnicas de regressão baseada em cluster em dados climáticos, visando melhorar a precisão da previsão em comparação com modelos de regressão linear padrão.</p>	<p>Temperatura Média, Umidade Relativa, Chuva.</p>	<p>K-means Clustering (para agrupar dados climáticos), Regressão Linear, Regressão Baseada em Cluster, Normalização de dados (Min-Max), Validação de Clusters (Silhouette Index)</p>	<p>Ministério da Saúde da Malásia (casos de dengue), Estação Meteorológica de Subang (dados climáticos), MariaDB (armazenamento de dados)</p>

<p>Aleixo, R. et al. (2022)</p>	<p>Propor uma abordagem para previsão de surtos de dengue utilizando aprendizado de máquina com foco na explicabilidade (XAI), visando apoiar gestores de saúde pública na tomada de decisão informada.</p>	<p>Precipitação, Temperatura (Média, Mínima, Máxima), Umidade</p>	<p>Machine Learning (Support Vector Machine - SVM, Random Forest, Gradient Boosting, Multilayer Perceptron - MLP), Explainable AI (SHAP - Shapley Additive exPlanations), Validação Cruzada Temporal, Métricas de Avaliação (Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score, AUC-ROC).</p>	<p>SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).</p>
<p>Mishra, V.K. et al. (2019)</p>	<p>Prever a propagação da dengue utilizando machine learning e análise de dados, com foco em um novo modelo de regressão linear (Twofold Linear Regression).</p>	<p>Umidade, Temperatura, Precipitação, Índice de Vegetação (NDVI)</p>	<p>Twofold Linear Regression, Redes Neurais, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, Boosted Tree, XGBoost, Normalização e Transformação, Imputação de Valores Faltantes, Redução de Dimensionalidade (PCA), Análise de Correlação</p>	<p>Dados de Dengue e Climáticos disponíveis pelo governo dos EUA</p>
<p>Mudele, O. et al. (2021)</p>	<p>Prever a população do mosquito <i>Ae. aegypti</i> em nível de bairro usando dados de Observação da Terra (EO) e Redes Neurais Recorrentes (RNNs).</p>	<p>Temperatura, Umidade, Precipitação, Índice de Vegetação (NDVI), Índice de Água (NDWI), LST (Temperatura da Superfície Terrestre)</p>	<p>Redes Neurais Recorrentes (RNNs), Clustering (k-means), Multioutput Random Forest, k-Nearest Neighbor, Implementações em Tempo Real</p>	<p>MosquiTRAP, MI-Aedes, Google Earth Engine API</p>

<p>Quesado, E.M.L. et al. (2023)</p>	<p>Analisar interações por doenças respiratórias na Região Oeste da Bahia e explorar correlações com dados meteorológicos.</p>	<p>Chuva</p>	<p>Estatística Descritiva, Teste Qui-quadrado, Análise de Variância (ANOVA), Teste t de Student, Teste de Mann-Whitney, Coeficientes de Correlação de Pearson e Spearman, Análise de Correlação</p>	<p>DATASUS (Ministério da Saúde), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)</p>
<p>Vora, U. et al. (2015)</p>	<p>Identificar padrões de transmissão de doenças transmissíveis (incluindo Malária e Dengue) com base em parâmetros ambientais e desenvolver um sistema de previsão de doenças para auxiliar autoridades de saúde.</p>	<p>Temperatura (Mínima, Máxima), Umidade (Manhã, Tarde), Precipitação, Visibilidade, Nuvens, Qualidade do Ar (RSPM, SPM, NOx, SO2), Qualidade da Água (pH, BOD, Nitrato, Dureza, Turbidez)</p>	<p>Mineração de Dados Conceitual, Análise de Correlação, Desenvolvimento de Sistema de Previsão, Análise de padrões de transmissão.</p>	<p>Departamento de Saúde da Corporação Municipal local (Ahmedabad, Índia), Departamento Meteorológico, Conselho de Controle de Poluição.</p>
<p>Colston, J.M. et al. (2019)</p>	<p>Avaliar o desempenho de produtos de dados climáticos (satélites e modelos globais) como preditores de infecção por rotavírus em estudos epidemiológicos em múltiplos locais.</p>	<p>Temperatura, Precipitação, Pressão Atmosférica, Velocidade do Vento, Umidade do Solo, Escoamento Superficial, Radiação Solar</p>	<p>Análise de Séries Temporais, Regressão Logística com GEE, Métricas de Avaliação</p>	<p>Estações meteorológicas, GLDAS, CHIRPS, MAL-ED cohort</p>
<p>Lowe, R. et al. (2016)</p>	<p>Avaliar as previsões probabilísticas de risco de dengue de um sistema protótipo de alerta precoce no Brasil, antes da Copa do Mundo de 2014.</p>	<p>Precipitação, Temperatura e Umidade</p>	<p>Modelos Estatísticos, Análise ROC (Receiver Operating Characteristic), Visualização Ternária de Previsões Probabilísticas</p>	<p>SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)</p>

<p>Stolerman, L.M. et al. (2020)</p>	<p>Prever a febre da dengue no Brasil, avaliando as condições climáticas e a resposta dos mosquitos <i>Ae. aegypti</i> para desenvolver sistemas de alerta precoce.</p>	<p>Temperatura, Precipitação</p>	<p>Support Vector Machine (SVM) (RBF kernel, Linear kernel), Estratégias EP (Epidemic Probability) e AA (Average of All), Clustering, Cross-validation (Leave-one-out)</p>	<p>SINAN (Brazilian National Surveillance System), INMET (Brazilian National Institute of Meteorology)</p>
<p>Kuo, C.Y. et al. (2024)</p>	<p>Desenvolver modelo de previsão de febre da dengue incorporando fatores meteorológicos, índice vetorial e índices de qualidade do ar (AQIs) em algoritmos de machine learning.</p>	<p>Temperatura, Precipitação, Umidade Relativa, Velocidade do Vento, PM10, PM2.5, Índice UV, Índice Vetorial (BI, HI, LI)</p>	<p>Random Forests, Logistic Regression, XGBoost, Feature Selection (Recursive Feature Elimination - RFE, Principal Component Analysis - PCA), Estatísticas Descritivas, Gráficos de Dependência Parcial</p>	<p>Centers for Disease Control (Taiwan), Central Weather Bureau (Taiwan), Environmental Protection Administration (Taiwan)</p>
<p>Bauxell, J. et al. (2021)</p>	<p>Apresentar algoritmo para previsão de risco de dengue no Brasil, baseado em machine learning e utilizando variáveis ambientais e socioeconômicas em nível municipal.</p>	<p>NDVI, NDWI, Land Surface Temperature (LST), Precipitação Acumulada, Umidade do Solo, Temperatura do Dia, Temperatura da Noite</p>	<p>Decision Trees, Random Forests, Redes Neurais (Deep Connected), RFE, Seleção de Variáveis</p>	<p>SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), MODIS, GPM, Barcelona Expert Center (BEC), Base de Dados de Cristina Parada (socioeconômica)</p>

Roster, K. et al. (2022)	Desenvolver modelo para prever casos mensais de dengue em cidades brasileiras com um mês de antecedência, comparando algoritmos de ML e métodos de seleção de características.	Chuva, Temperatura Máxima, Temperatura Mínima, Temperatura Mediana Relativa, Insolação, Taxa de Evaporação, Umidade Relativa Mediana, Velocidade Média do Vento	Random Forests, Gradient Boosting Regression, Multilayer Perceptron (MLP), Support Vector Regression (SVR), Feature Selection (PCMC), Cross-validation	SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
Saberian, F. et al. (2014)	Previsão de epidemias de influenza sazonal no Irã usando Redes Neurais Artificiais (ANNs).	Temperatura (Mínima, Máxima, Média), Umidade, Precipitação, Velocidade do Vento (Máxima, Média), Pressão ao Nível do Mar	Redes Neurais Artificiais (ANNs), MLP-ANNs, Métodos de Otimização (MSE, RMSE, MAE, MAPE), Análise de Correlação	Iranian Influenza Surveillance System (IIS), wunderground.com (dados climáticos)
Silva, D.R. et al. (2014)	Determinar associação entre visitas à emergência por infecções respiratórias (ILI/SARI), prevalência de infecções virais respiratórias (RVI), e fatores meteorológicos/poluição do ar em Porto Alegre, Brasil.	Temperatura Média Diária, Umidade Absoluta Diária, Umidade Relativa, Poluentes Atmosféricos (O ₃ , PM ₁₀), Pressão Atmosférica, Horas de Sol	Análise de Séries Temporais (ARIMA), Testes Estatísticos (Chi-quadrado, Fisher, t-test, Wilcoxon), Odds Ratio, Análise de Correlação	Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), dados climáticos e de poluição do ar
Shi, Y. et al. (2017)	Prever a evolução das epidemias de dengue em Cingapura para fornecer alerta precoce de surtos e facilitar a resposta de saúde pública.	Temperatura (Média, Máxima Horária, Horas de Alta), Umidade Relativa, Umidade Absoluta, Breeding Percentage (BP)	Modelos Estatísticos (LASSO), Machine Learning, Comparação com Baseline, Análise de Sensibilidade	Meteorological Services Singapore, NEA (National Environment Agency)

Kaieski, N. et al. (2016)	Apresentar ferramenta (Vis-Health) para análise e visualização da covariância de dados de saúde pública com variáveis escolhidas pelo usuário para compreender ocorrências de doenças.	Número de dias com precipitação, Precipitação, Temperatura Média Máxima, Temperatura Média Mínima, Umidade Relativa do Ar	Principal Component Analysis (PCA), Visualização de Dados (Heat Maps, Gráficos de Pizza), Análise de Correlação	SINAN (Information System for Notifiable Diseases), BDMEP (Meteorological Database for Education and Research)
Servadio, J.L. et al. (2023)	Produzir previsões semanais da ocorrência e incidência de Febre Amarela (FA) no Brasil usando condições meteorológicas e eco-hidrológicas.	Temperatura, Precipitação, Umidade	Minimizing Mean Absolute Error (MAE), AUC (Area Under the Curve), Sensitivity Analysis, Gamma Hurdle Models	Pan American Health Organization, Brazilian Ministry of Health, MERRA-2 (NASA), Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), Database of Global Administrative Areas, NASA, Ministry of Economics, Trade, and Industry, Tuck et al., Olson et al.
Diao, O. et al. (2023)	Prever a incidência de malária em três regiões endêmicas do Senegal usando Modelos Lineares Generalizados (MLG) e considerando variáveis climáticas e intervenções.	Chuva, Temperatura Média, Umidade Relativa, Histórico de Incidência de Malária, Mosquiteiros Distribuídos, Drogas Antimaláricas Distribuídas	Modelos Lineares Generalizados (Gaussian, Poisson, Binomial Negativa), Train-Test Split, Análise de Correlação, Abaddtion Study, Ablation Study, Saturação de Variáveis	Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) de Senegal, meteoblue (dados meteorológicos)
Verma, A.K. et al. (2023)	Previsão da incidência de malária utilizando Redes Neurais Spiking (SNN) com o modelo Leaky Integrate and Fire Neuron (LIFN), baseada em dados meteorológicos.	Temperatura (mínima e máxima), Umidade, Chuva	Spiking Neural Networks (SNN), Leaky Integrate and Fire Neuron (LIFN), Classificação, Pré-processamento de dados	Infectious Disease (ID) hospital (Sub-District Hospital, Ponda, Goa, Índia)

<p>Sironi, A.P. et al. (2022)</p>	<p>Desenvolver ferramenta (Malaria-VisAnalytics) para análise exploratória e visualização de dados públicos de malária no Brasil, integrando diferentes fontes de dados.</p>	<p>Temperatura, Umidade, Precipitação, Temperatura do Solo</p>	<p>Integração de Dados, Visualização de Dados (Stacked Bars, Time Series, Word Cloud, Network Graph, Mapas Choropléticos, Heatmaps), Análise Exploratória, Análise de Correlação</p>	<p>SIVEP (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária), SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), NOAA (dados climáticos), MariaDB</p>
<p>Zhu, G. et al. (2016)</p>	<p>Extrair e empregar um novo conjunto de características DPE para prever surtos de dengue, utilizando dados meteorológicos locais e o SOI global.</p>	<p>Temperatura Máxima, Temperatura do Ponto de Orvalho, Chuva, Insolação, Velocidade do Vento, Índice de Oscilação do Sul (SOI)</p>	<p>Delay Permutation Entropy (DPE) para extração de variáveis, Support Vector Machine (SVM), Poisson Regression</p>	<p>Departamento de Saúde de Hong Kong, Observatório de Hong Kong, Australian Weather Bureau</p>